

Resultados de Prospeções Arqueológicas no Projeto PIA

Autores

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

2024

1. Identificação do projeto

Acrónimo: PIA

Entidades Enquadrantes:

CAA Portugal

Instituto Politécnico de Tomar -Laboratório de Arqueologia e Conservação Subaquática

Entidades Parceiras:

Universidade Autónoma de Lisboa

Coordenação Científica:

Doutora Alexandra Figueiredo

Doutorada em Arqueologia e Pré-História (UP), Mestre em Aplicações Informáticas ao Património (Gotland U.), Licenciada em História, variante Arqueologia (UC)

Investigadora do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra

Telefone: 967544224

Co-Direção:

Doutor Cláudio Inácio Monteiro

Doutorado em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD), Pós-graduado em Arqueologia Subaquática (IPT), Licenciado em Conservação e Restauro (IPT).

Investigador do Centro de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa

Telefone: 934844544

Co-Direção

Doutor Adolfo Silveira

Doutorado em Arqueologia Náutica, Professor Associado da Universidade Autónoma de Lisboa

Investigador do Centro de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa

Telefone: 960490938

Localização:

Concelhos de Pombal, Ourém, Tomar, Alvaiázere, Caldas da Rainha e Ferreira do Zêzere.

Período: 1 de julho a 1 dezembro de 2023.

2. Introdução

O presente relatório visa dar cumprimento ao final dos trabalhos de prospeção do projeto PIA, aprovado pela DGPC e que teve como objetivo a realização de atividades académicas e de divulgação do património no âmbito de licenciatura, pós-graduação e doutoramento em realização no Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa, integrando também o programa de Ciência Viva com jovens do 10º a 12º ano de escolaridade.

Neste sentido foram desenvolvidas uma bateria de atividades em contexto de aula prática através de uma campanha de campo onde os alunos puderam ter contato direto com trabalhos arqueológicos de prospeção e aplicar técnicas de levantamento de dados, bem como o preenchimento de fichas, no sentido de desenvolverem também as suas capacidades práticas e um melhor entrosamento com a teoria lecionada. Assim, locais reconhecidos foram visitados para garantir a aprendizagem dos alunos na perceção de vestígios à superfície e, de forma aleatória, foram prospetadas outras áreas pelos mesmos. Atendendo a questões logísticas e de financiamento a grande parte dos trabalhos foram desenvolvidos na zona do Agroal, tendo sido observado nesta zona o maior número de sítios inéditos.

Em complemento, os alunos da Ciência Viva, pelo projeto “Ciência Viva no Verão”, realizado no Instituto Politécnico de Tomar, acompanharam os trabalhos de forma didática, incorporando as equipas de arqueólogos, por forma a terem uma experiência na área da arqueologia, desenvolvendo competências de reconhecimento do património da sua região e sensibilização para a sua salvaguarda. Neste sentido, foram rececionados em diferentes alturas 14 jovens.

Embora o projeto, inicialmente proposto, pretendesse atingir vários concelhos, nem todos foram intervencionados, como é o caso de Caldas da Rainha ou Pombal. Devido à residência de alguns alunos no concelho de Torres Novas, fomos chamados a ver alguns locais conhecidos pelos mesmos, que integramos neste relatório.

Mapa da Área de Prospecção realizada

Ilustração 1 - Mapa de localização da área onde incidiram as prospeções, bem como os sítios que foram identificados. (ver ficheiro anexo)

3. Desenvolvimento da atividade e metodologias

As atividades tiveram como principal objetivo, reconhecer, confirmar e atualizar os dados existentes, aplicando as metodologias de prospecção:

Prospecção indireta:

- Realização de tarefas em laboratório de análise do Geoportal da DGPC, verificação toponímica, análise de imagens satélite e estabelecimento de trajetos de prospecção.

Prospecção direta:

As equipas foram colocadas estrategicamente em campo nas áreas pré-estabelecidas no estudo de laboratório com grupos de 5 elementos, cada um com, pelo menos um arqueólogo.

- Saídas de campo, sempre acompanhados por um arqueólogo ou professor, para diferentes localizações, que de forma oportunista e de acordo com os dados recolhidos e analisados em laboratório, permitiu observar situações de possível presença de vestígios;
- Registo fotográfico e gráfico dos locais e dos eventuais materiais recolhidos;

- Análise dos resultados, inventariação e acondicionamento dos materiais recolhidos;
- Elaboração das fichas de sítio;
- Desenvolvimento do mapa dos locais revistos e os novos locais encontrados,
- Tratamento de limpeza de acordo com as indicações da conservação-restauro, etiquetagem com número de inventário, localização e data em etiqueta de papel impressa, sendo, posteriormente, guardados em sacos e arrumados por sítio na reserva arqueológica do Instituto Politécnico de Tomar – Centro de Gestão de Dados em Bens Arqueológicos - CRBA.

4. Equipa técnica interdisciplinar

Equipa técnica

Zooarqueologia: Doutor Anderson Tognolli

Desenho técnico materiais: Mestre Carlos Esquetim

Arqueologia: Dr.ª Sandra Peliano

Antropologia: Mestre Daniel Alves e Dr.º Augusto Ferreira

5. Registos Observados

Foram visitados 65 sítios arqueológicos, sendo 31 considerados inéditos. Dois dos sítios já conhecidos, sendo eles o Buraco do Velho CNS 17134 e o Abrigo do Agroal CNS 12787, foram corrigidas as coordenadas, estando, o seu registo no geoportal do portal do arqueólogo, muito longe do local correto. Chama-se a atenção particular para esta situação, de forma a poder ser retificado no sistema de informação geográfica da entidade de tutela.

Dos 65 locais, 34 situam-se no concelho de Vila Nova de Ourém, a sua maioria na freguesia de Formigais, na zona do Agroal, 5 locais em Torres Novas, prospetados e descobertos por estarem próximos ou presentes nos circuitos de trilho desenvolvidos pelos alunos ou serem do conhecimento destes e terem integrado em visitas de estudo, 13 locais em Ferreira do Zêzere, 1 local em Vila Nova da Barquinha e 12 em Tomar.

Dos 65 locais, 45 apresentam vestígios datáveis do período Pré-histórico, 7 com vestígios do período Moderno, 12 enquadrados no período Medieval, 6 com espólio do período Clássico, 6 Contemporâneos e 9 com datação indeterminada. Alguns dos locais possuem cronologia alargada intercetando vários períodos (Tabela 1).

Tabela 1. Inventário de Locais Arqueológicos visitados ou descobertos em prospeção.

	Topónimo	Concelho	latitude	_longitude	Cronologia
1	Fornea Fungalvaz	Torres Novas	39,60965	-8,511758	Pré-História
2	Lapa da Furada	Ourém	39,632143	-8,522585	Pré-História
3	Anta da Azorrague ou Zurrague.	Ourém	39,642528	-8,509946	Pré-História
4	Buraca da Moura da Rexaldia	Torres Novas	39,582063	-8,544893	Pré-História

5	Vila Nova 1	Tomar	39,539461	-8,471158	Pré-História/Contemporâneo
6	Anta da Ceara da Serra	Torres Novas	39,6462097	-8,5030985	Indeterminado
7	Enxofreira	Tomar	39,68439	-8,423003	Pré-História/Clássico
8	Casas Velhas 1	Tomar	39,69085	-8,416879	Pré-História
9	Casas Velhas 2	Tomar	39,690751	-8,416407	Clássico/Medieval
10	Vale da Lapa	Ferreira do Zêzere	39,6954	-8,421174	Pré-História
11	Vale Colmeias	Ourém	39,679412	-8,427065	Pré-História
12	Olival 2	Ferreira do Zêzere	39,69451	-8,42552	Pré-História
13	Povoado do Agroal	Ourém	39,6820009	-8,4353562	Pré-História/Medieval
14	Ribeira dos Vales dos Furos 1	Ourém	39,6827498	-8,4343211	Pré-História
15	Olival 1	Ferreira do Zêzere	39,6919564	-8,4270121	Medieval/Moderno
16	Ribeira de Vale de Furos 2	Ourém	39,6831925	-8,4354157	Pré-História
17	Ribeira de Vale de Furos 3	Ourém	39,6825445	-8,4333896	Pré-História
18	Ribeira de Vale de Furos 4	Ourém	39,6827966	-8,431157	Pré-História
19	Buraco Velho (Agroal)	Ourém	39,678842	-8,433716	Indeterminado
20	Gruta do Sobreirinho	Ourém	39,675558	-8,432446	Indeterminado
21	Abrigo do Sobreirinho	Tomar	39,67495	-8,431754	Indeterminado
22	Cais Palafítico do Sobreirinho	Ourém	39,674996	-8,431367	Indeterminado
23	Castro Porto Velho	Ourém	39,705107	-8,449517	Pré-História/Indeterminado
24	Mato - Sítio da Portelinha	Ferreira do Zêzere	39,695004	-8,425155	Pré-História
25	Vinhas Porto Velho	Ourém	39,705305	-8,444281	Pré-História/Clássico/Medieval
26	Parque da Natureza	Ourém	39,6827171	-8,4379292	Pré-História
27	Porto Velho	Ourém	39,707443	-8,447242	Pré-História/Clássico/Medieval
28	Cais Palafítico da Azenha	Ourém	39,6861401	-8,4389177	Indeterminado
29	3 nascentes	Ourém	39,6870338	-8,4397435	Pré-história a Contemporâneo
30	Gruta Vale Santo	Ourém	39,623627	-8,5210628	Pré-história
31	Vale Tirante	Ferreira do Zêzere	39,7029169	-8,4247006	Contemporâneo
32	Vale Carreira	Ourém	39,706745	-8,435971	Pré-História
33	Ribeira/rua dos Gaiteiros	Ourém	39,7127264	-8,4382295	Medieval/Moderno
34	Castelo do Agroal	Ourém	39,6800496	-8,4286206	Moderno
35	Menir do Vale da Lapa	Ferreira do Zêzere	39,6949507	-8,420185	Pré-História
36	Pia	Ourém	39,6967509	-8,4339945	Medieval
37	Casal da igreja 01	Ourém	39,7103882	-8,4516	Pré-História/Clássico/Medieval
38	Casal da igreja 02	Ourém	39,7107655	-8,4523853	Pré-História/Clássico/Medieval
39	Casal da igreja 03	Ourém	39,710873	-8,4526668	Pré-História/Medieval
40	Casal de Igreja 04	Ourém	39,7106898	-8,4534929	Pré-História/Medieval
41	Lapa do Vale da Lapa	Ferreira do Zêzere	39,6969509	-8,4210323	Pré-História

42	Ribeira dos Chãos	Ferreira do Zêzere	39,6970422	-8,4195629	Pré-História
43	Estrada das Capelas	Ourém	39,7149656	-8,4625485	Pré-História
44	Covão da Pia	Ferreira do Zêzere	39,7226111	-8,4245722	Pré-História
45	Eirinha	Ourém	39,7324398	-8,4326624	Pré-história
46	Abrigo do Vale da Lapa	Ferreira do Zêzere	39,6978889	-8,4219094	Pré-História
47	Ramalheira	Ourém	39,723461	-8,461318	Pré-história
48	Ribeira de Vale dos Furos 5	Ourém	39,682738	-8,437743	Pré-História
49	Lapa do Sobradinho	Ourém	39,5921318	-8,5796067	Contemporâneo
50	Barquinha 1	V.N. Barquinha	39,4637205	-8,3938095	Pré-Histórico
51	Lapinha do Sobral 2 (algar)	Ourém	39,5848068	-8,5787143	Indeterminado
52	Buraco da Foz	Ourém	39,6041035	-8,5510236	Pré-História
53	Abrigo da Foz	Torres Novas	39,6027913	-8,5459825	Indeterminado
54	Algar da Malhada de Dentro	Ourém	39,5692388	-8,5994948	Pré-História
55	Covinhas	Torres Novas	39,565748	-8,5813801	Pré-história
56	Quinta dos Pegões 2	Tomar	39,612586	-8,442093	Pré-História
57	Quinta dos Pegões 3	Tomar	39,61313	-8,442144	Moderno/Contemporâneo
58	N. Sra das Lapas	Tomar	39,6599349	-8,4122358	Pré-História
59	Vila Nova 2	Tomar	39,5424416	-8,4825973	Contemporâneo
60	Vila Nova 3	Tomar	39,5403361	-8,4866276	Moderno
61	Pé de cão 3	Tomar	39,5403853	-8,4867116	Moderno/Medieval
62	Delongo	Tomar	39,546267	-8,458989	Moderno/Medieval
63	Chãos 1	Ferreira do Zêzere	39,728604	-8,422878	Pré-História
64	Chãos 2	Ferreira do Zêzere	39,726629	-8,418303	Pré-História
65	Chãos 3	Ferreira do Zêzere	39,732274	-8,420092	Pré-História

6. Materiais Recolhidos

Os materiais recolhidos enquadram-se sobretudo na categoria de líticos e cerâmicas com cronologia alargada, contendo exemplares de praticamente todas as épocas cronológicas, conforme os locais prospetados.

Em determinados sítios arqueológicos visitados, não se efetuou a recolha de materiais, seja porque nestes só se encontraram estruturas, como é o caso dos cais Palafíticos, ou porque os materiais identificados que caracterizam o sítio possuíam uma natureza pouco substancial ou o local arqueológico estava já inventariado no Endovélico. A opção de recolha prendeu-se essencialmente em materiais considerados relevantes para efeitos pedagógicos ou de reconhecimento de novos sítios arqueológicos. Todos os materiais recolhidos estão presentes nas tabelas seguintes.

Tabela 1: Abrigo de Vala da Lapa (NI 46)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com 4 levantamentos	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca sem córtex	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo cortical com um levantamento	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca cortical	Pré-história

Tabela 2: Anta de Azurrague (NI3)

NI1	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca sem córtex com talão	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI4	Lítico	Lítico em xisto	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca cortical	Pré-história

Tabela 3: Vinhas Porto Velho (NI25)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI2	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento de recipiente (Bojo)	Indeterminado
NI4	Cerâmica	Fragmento de recipiente (Bojo)	Indeterminado
NI5	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo

Tabela 4: Casal da Igreja 1 (NI37)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Indeterminado
NI2	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Indeterminado
NI3	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo) com vidrado interior	Histórico
NI4	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI5	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Histórico
NI6	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Histórico

Tabela 5: Casal da Igreja 2 (NI38)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de telha	Histórico
NI2	Cerâmica	Fragmento de telha	Histórico
NI3	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história

Tabela 6: Casal da Igreja 3 (NI39)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
----------------	-----------------	------------------	-------------------

NI1	Lítico	Lasca Cortical em quartzito	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca Cortical em quartzito	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI4	Cerâmica	Fragmento de telha	Histórico
NI5	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo)	Histórico
NI6	Cerâmica	Fragmento de telha	Histórico
NI7	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo)	Histórico

Tabela 7: Casal da Igreja 4 (NI40)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI5	Cerâmica	Fragmento de bordo	Romano/Histórico
NI6	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Romano/Histórico
NI7	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Histórico
NI8	Cerâmica	Fragmento de recipiente	Histórico
NI9	Cerâmica	Fragmento de recipiente (possível sigilata)	Romano/Histórico
NI10	Cerâmica	Fragmento de asa e pote	Histórico

Tabela 8: Casas Velhas 1 (NI8)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI3	Cerâmica	Asa de pote	Histórico
NI4	Cerâmica	Vaso vidrado pelo interior a ocre	Moderno
NI5	Cerâmica	Fragmento de bordo	Histórico
NI6	Cerâmica	Arranque de asa de pote	Histórico
NI7	Cerâmica	Fragmento de corpo de recipiente	Histórico
NI8	Cerâmica	Material de construção	Contemporâneo
NI9	Lítico	Lasca cortical	Pré-história

Tabela 9: Castro Porto Velho (NI23)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de Pote de grandes dimensões	Pré-história
NI2	Cerâmica	Fragmento de telha (Imbrice)	Romano
NI3	Cerâmica	Fragmento de cerâmica -utilização indeterminada	Indeterminado
NI4	Cerâmica	Fragmento de cerâmica -utilização indeterminada	Indeterminado
NI5	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI6	Cerâmica	Fragmento de cerâmica -utilização indeterminada	Contemporâneo
NI7	Cerâmica	Fragmento de cerâmica -utilização indeterminada	Indeterminado

NI8	Cerâmica	Elemento cerâmico de construção de utilização indeterminada.	Contemporâneo
-----	----------	--	---------------

Tabela 10: Covão da Pia (NI44)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com levantamentos	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca em Sílex	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca em Sílex	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca em Sílex	Pré-história
NI5	Lítico	Matéria prima	Pré-história

Tabela 11: Eirinha (NI45)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de asa de pote	Histórico
NI2	Cerâmica	Bordo de vaso	Contemporâneo
NI3	Cerâmica	Bordo de vaso	Contemporâneo
NI4	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca em quartzito com 5 levantamentos e retoques com aparente tratamento térmico	Pré-história
NI6	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Pré-história
NI7	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Pré-história
NI8	Lítico	Núcleo sem córtex com levantamentos centrípetos	Pré-história
NI9	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI10	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI11	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI12	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Pré-história

Tabela 12: Enxofreira (NI7)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Indeterminado	Indeterminado
NI2	Lítico	Fragmento de recipiente (Corpo)	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI4	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca de quartzito	Pré-história
NI6	Lítico	Lasca de quartzito	Pré-história
NI7	Lítico	Núcleo cortical de quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI8	Lítico	Lasca de quartzito	Pré-história
NI9	Lítico	Núcleo cortical de quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história

Tabela 13: Estrada das Capelas (NI43)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI2	Cerâmica	Fragmento de recipiente (copo)	Histórico
NI3	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI4	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Histórico

Tabela 14: Lapa da Furada (NI2)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de telha	Medieval/moderno
NI2	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Pré-história
NI4	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Contemporâneo

Tabela 15: Lapa de Vale da Lapa (NI41)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história

Tabela 16: Menir de Vale da Lapa (NI35)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca cortical de quartzito	Pré-história
NI2	Lítico	Núcleo cortical	Pré-história

Tabela 17: Olival 1 (NI15)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca cortical em quartzo leitoso	Pré-história

Tabela 18: Olival 2 (NI12)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história

Tabela 19: Porto Velho (NI27)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Contemporâneo
NI2	Cerâmica	Fragmento de recipiente (corpo)	Contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento indeterminado	Indeterminado
NI4	Cerâmica	Fragmento indeterminado	Indeterminado
NI5	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno
NI6	Cerâmica	Fragmento de telha	Histórico
NI7	Lítico	Lasca sem córtex em quartzito	Pré-história
NI8	Lítico	Núcleo em quartzo leitoso	Pré-história

NI9	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Romano-Histórico
NI10	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Romano-Histórico
NI11	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio em cerâmica branca vidrada a verde oliva pelo interior	Histórico-moderno
NI12	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI13	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI14	Lítico	Lasca sem córtex em quartzito	Pré-história
NI15	Lítico	Núcleo em quartzito leitoso	Pré-história
NI16	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Romano-Histórico
NI17	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Romano-Histórico
NI18		Fragmento de bordo com lábio em cerâmica branca vidrada a verde oliva pelo interior	
	Cerâmica		Histórico-moderno
NI19	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história
NI20	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história

Tabela 20: Povoado do Agroal (NI13)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Indeterminado	Contemporâneo
NI2	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento de vaso (Bojo)- Torno rápido	Contemporâneo
NI4	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI5	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI6	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI7	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI8	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo
NI9	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo
NI10	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI11	Cerâmica	Fragmento de (Bojo)- Torno rápido	Moderno
NI12	Cerâmica	Fragmento de (Bordo envasado)	Moderno/contemporâneo
NI13	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI14	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno
NI15	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo
NI16	Cerâmica	Fragmento de telha	Moderno/contemporâneo
NI17	Cerâmica	Fragmento de telha com marca de impressão	Moderno
NI18	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo

Tabela 21: Ramalheira (NI47)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI4	Cerâmica	Fragmento de asa	Histórico
NI5	Cerâmica	Fragmento de Bordo	Histórico
NI6	Lítico	Lasca de quartzito cortical	Pré-história

NI7	Lítico	Lasca de quartzito cortical	Pré-história
NI8	Lítico	Lasca de quartzito cortical	Pré-história
NI9	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história

Tabela 22: Parque da Natureza (NI26)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca cortical (Raspador) com traços de uso no bordo proximal	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI4	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI5	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI6	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI7	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI8	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI9	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI10	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI11	Cerâmica	Fragmento de corpo vidrado verde do lado interior	Moderno
NI12	Cerâmica	Fragmento de corpo	Moderno

Tabela 23: Ribeira de Vale dos Furos 1 (NI14)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca em sílex com traços de uso e retoques	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca em sílex com traços de uso e retoques	Pré-história
NI3	Lítico	Sílex (matéria prima)	Pré-história
NI4	Lítico	Sílex (matéria prima)	Pré-história

Tabela 24: Ribeira de Vale dos Furos 2 (NI16)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo de quartzito cortical	Pré-história
NI4	Lítico	Sílex (Matéria prima)	Pré-história

Tabela 25: Ribeira de Vale dos Furos 3 (NI17)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Fragmento de base e corpo de vaso	Histórico
NI2	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca em quartzito	Pré-história

NI4	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história
NI5	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história
NI6	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história

Tabela 26: Ribeira de Vale dos Furos 4 (NI18)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca cortical de quartzito	Pré-história

Tabela 27: Ribeira de Vale dos Furos 5 (NI48)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Lasca cortical em quartzito em quartzito	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca cortical em quartzito em quartzito	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI4	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI5	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI6	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história

Tabela 28: Ribeira/Rua dos Gaiteiros (NI33)

NI1	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo)	Indeterminado
NI2	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio	Clássico/histórico
NI3	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo) em argila branca com vidrado interior	Moderno/contemporâneo
NI4	Cerâmica	Fragmento de bordo	Indeterminado
NI5	Cerâmica	Fragmento de bordo	Histórico

Tabela 29: Três Nascentes (NI29)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Cerâmica	Asa de pote	Histórico
NI2	Cerâmica	Fragmento indeterminado	Indeterminado
NI3	Cerâmica	Asa de pote	Histórico
NI4	Cerâmica	Fragmento de base de recipiente	Histórico
NI5	Cerâmica	Fragmento indeterminado	Histórico

Tabela 30: Vale Carreira (NI32)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Nuclear de quartzito cortical	Pré-história
NI2	Lítico	Núcleo em sílex	Pré-história
NI3	Lítico	Núcleo em quartzito com múltiplos levantamentos	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca de sílex	Histórico
NI5	Lítico	Lasca de sílex	Histórico
NI6	Lítico	Lasca de quartzito cortical	Pré-história
NI7	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI8	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI9	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI10	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI11	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história

NI12	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI13	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI14	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI15	Lítico	Lasca de sílex	Pré-história
NI16	Cerâmica	Arranque de asa de pote	Histórico
NI17	Cerâmica	Fragmento de bordo	Histórico
NI18	Cerâmica	Fragmento de corpo de recipiente com decoração incisa	Histórico
NI19	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história

Tabela 31: Vale Colmeias (NI11)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo cortical com 3 levantamentos sem traços de uso aparente	Pré-história
NI2	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo) em argila branca com vidrado interior	Moderno/contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento recipiente (corpo)	Histórico
NI4	Lítico	Pequena lasca sem córtex e talão trapezoidal com 5 levantamentos, sem traços de uso aparente	Pré-história
NI5	Cerâmica	Fragmento de bordo com lábio e estrias decorativas	Histórico

Tabela 32: Vale da Lapa (NI10)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1	Lítico	Núcleo cortical em quartzito com 1 levantamento	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca sem córtex	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história
NI4	Lítico	Lasca cortical	Pré-história
NI5	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI6	Lítico	Núcleo cortical em quartzito	Pré-história
NI7	Lítico	Lasca cortical em quartzito	Pré-história

Tabela 33: Vale Tirante (NI31)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
NI1a	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo
NI1b	Cerâmica	Fragmento de telha	Contemporâneo
NI2	Cerâmica	Fragmento de telha rústica	Moderno/contemporâneo
NI3	Cerâmica	Fragmento de telha rústica	Moderno/contemporâneo
NI4	Cerâmica	Fragmento de telha rústica	Moderno/contemporâneo

Tabela 34: Vila Nova 1 (NI5)

N. Inv.	M. Prima	Descrição	Cronologia
---------	----------	-----------	------------

NI1	Lítico	Lasca em quartzito com talão cortical. Apresenta 3 levantamentos na zona ventral de limpeza do núcleo e zona distal côncava, com aparentes traços de uso.	Pré-história
NI2	Lítico	Lasca em quartzito com secção trapezoidal e bordos côncavos, aparentando traços de uso no bordo esquerdo.	Pré-história
NI3	Lítico	Lasca com talão cortical rolada.	Pré-história
NI4	Lítico	Núcleo rolado com 10% de córtex. Apresenta levantamentos alternos.	Pré-história
NI5	Lítico	Lasca em sílex com secção triangular e com traços de uso no bordo esquerdo.	Pré-história
NI6	Lítico	Lasca em sílex de descurticamento.	Pré-história
NI7	Lítico	Lasca em sílex.	Pré-história
NI8	Lítico	Lasca em sílex fraturada com aparente traço de uso no bordo direito.	Pré-história
NI9	Lítico	Esquirola em sílex.	Pré-história
NI10	Lítico	Lasca em quartzito leitoso, de secção triangular, com aparentes traços de uso no bordo esquerdo.	Pré-história

Relativamente aos materiais osteológicos humanos e animais, cujos relatórios antropológicos e arqueozoológicos se encontram no anexo I, podemos verificar a presença humana na maior parte das cavidades mencionadas, sendo a situação mais impactante no caso do Algar da Malhada de Dentro onde foram recolhidos restos humanos e animais, nomeadamente uma haste de cervo e partes de crânio e mandíbulas, entre outros fragmentos, presentes a mais de 80 metros de profundidade (Figueiredo et al, no prelo submetido à revista LEPAARQ - Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (artigo em anexo II). Também no Buraco da Foz, uma pequena cavidade com pouco mais de 6 metros de comprimento por menos de 1 metro de altura foram recolhidos restos osteológicos humanos e o sítio da Lapa da Furada permitiu recolher um dente que foi datado do Calcolítico. Estas cavidades confirmam a importância já reconhecida destes locais e acima de tudo, a sua exploração nesta região durante a pré-história recente (Lillios, K. 1989; Lillios, K. 1991; Lillios, K. 1993; Cruz, A. 1997; Zilhão, 1994; Batata, C. 1997; Pereira, J. 2006). Um pouco mais à frente do Buraco da Foz, já no limite do concelho de Torres Novas observou-se um possível abrigo, sem materiais associados, mas que pela proximidade e estrutura chama a atenção da comunidade científica. Este foi registado pelo NI53.

Em anexo III apresenta-se também as análises prévias aos vestígios faunísticos.

As fichas de inventário dos sítios arqueológicos estão em anexo IV e no anexo V encontra-se o catálogo de imagens dos trabalhos de prospeção e o catálogo de desenhos técnicos dos materiais mais relevantes.

7. Considerações Finais

Numa visão geral dos trabalhos, torna-se óbvio, principalmente no concelho de Ourém, que, à semelhança dos municípios vizinhos, este possui um enorme potencial arqueológico, nomeadamente pré-histórico, que foi o foco principal deste projeto. O Agroal apresenta sem dúvida uma densidade de ocupação pré-histórica impressionante, já anteriormente descrito ((Lillios, K. 1989; Lillios, K. 1991; Lillios, K. 1993; Cruz, A. 1997; Zilhão, 1994; Batata, C. 1997; Pereira, J. 2006) mas com uma potencialidade ainda não esgotada, revelando-se como uma área a ter em conta em futuras investigações, nomeadamente no recurso ao varrimento por LIDAR onde poderão surgir novas pistas e uma visão mais concreta da ocupação pré-histórica daquela região.

Quanto ao restante concelho de Ourém, a sua geologia Cársica com inúmeras cavidades apresenta outro desafio, muitas encontram-se ainda por explorar, e que, pela amostra tida durante a campanha de prospeções, foi possível perceber que possuem ocupações.

Em praticamente todas as cavidades exploradas foram identificados indícios, nomeadamente, presença de enterramentos humanos. Também no domínio do megalitismo confirma-se a Anta de Azurague e a proposta de exploração do Vale das Antas, quer pelo topónimo, quer pelos indícios referenciados em outros estudos, nomeadamente a Carta Arqueológica de Ourém (Pereira 2006), que refere a descoberta de ossos humanos em alguns terrenos.

Os restantes locais assinalados, provenientes de Tomar, Ferreira do Zêzere ou Vila Nova da Barquinha ou mesmo de Torres Novas são sobretudo locais que a memória local dos familiares de alunos ou de trilhos que por atividades desportivas ou integradas na campanha de trabalhos se oportunamente foram reconhecidos pela equipa.

8. Bibliografia

- Lillios, K. (1989) Excavations at Bronze Age Settlement of Agroal. In Graduate Journal of Anthropology. Yale.
- Lillios, K. (1991) Results from the Second Season of Excavations at Agroal (1989). In Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. Tomar.48
- Lillios, K. (1993) Agroal and the Early Bronze Age of the Portuguese Lowlands. In Trabalhos de Antropologia e Etnografia 33.
- Pereira, J. (2006) – Carta Arqueológica do Concelho de Ourém – coordenação de Jaqueline Pereira, edição da Câmara Municipal de Ourém, Ourém
- Cruz, A. (1997) Vale do Nabão: Do Neolítico à Idade do Bronze. Universidade do Minho. Braga.
- Zilhão, JCT (1994) Buraco Velho. Informação Arqueológica 9.
- Batata, C. (1997) As Origens de Tomar. Carta Arqueológica do Concelho. Coimbra: Centro de Estudos e Proteção do Património da Região de Tomar.

9. ANEXO1

10. ANEXO2

11. ANEXO3

12. ANEXO4

13. ANEXO5